

O'ZBEKISTONDA TARIXIY SHAHARLAR MARKAZLARINI QAYTA TIKLASH BO'YICHA AMALGA OSHIRISH KERAK BO'LGAN MUHUM IZLANISHLAR

Jamoliddin Usarov Tulqinovich

Jizzax politexnika instituti

Arxitekturaviy loyihlash katta o'qituvchisi

Usarovjamoliddin332@gmail.com

Abduqaxrorov Aziz Laziz o'g'li

Jizzax politexnika instituti Arxitektura yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734367>

Annotatsiya: O'zbekiston hududi iqlimlari turlicha bo'lgan regionlardan iborat bo'lib, uy-joy qurilishi bu regionlarda turlicha tarkib topgan bo'lib, o'ziga xos rivojlanish tarixiga ega. O'rta asrlarda rivojlangan markazlar Buxoro, Xiva, Samarkand, Toshkent va Fargona vodiysida uy-joy qurilishining o'ziga xos turlicha yo'llar bilan rivojlanganligini.

O'zbekiston tarixiy shaharlar markazlarini qayta tiklash, xususan ularda an'anaviy xalq turarjoylarini shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan nazariy va amaliy takliflarning ishlab chiqilganidir. Bunda uy-joy qurilishga iqlim sharoitining va dinning ta'siri nixoyatda katta bo'lgan, an'anaviy tarixiy turar joylar binolari ushbu shuhurlar me'moriy shakllari yuzasidan olib borilgan ishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy, Uy-joy, shahar, tarkibiy, qurilish, savdo, Maxalliy, Samarqand, Toshkent, ko'chalar, komplekslar.

Abstract: The territory of Uzbekistan consists of regions with different climates, housing construction has a different composition in these regions and has a unique history of development. In the medieval centers of Bukhara, Khiva, Samarkand, Tashkent and Fargona valley, housing construction developed in different ways.

Scientifically based theoretical and practical proposals have been developed for the restoration of the centers of historical cities of Uzbekistan, in particular, the formation of traditional folk settlements in them. In this, the influence of climatic conditions and religion on housing construction is extremely large.

Key words: Historical, Housing, city, structure, construction, trade, Local, Samarkand, Tashkent, streets, complexes.

Eski turar joy uylaridagi xonadonlarning hajmiy-loyixaviy yechimi zamonaviy meyorlarga javob bermaydi, aslida esa ularning ko'pgina konstruktiv yechimlari talab doirasida bo'lgani uchun bu turar joy uylarini rekonstruksiyalash maqsadga muvofiq. Shuningdek, bu turar joy uylarining ichki loyixaviy yechimlarini va tashqi ko'rinishlarini hozirgi talab doirasida o'zgartirish kerak bo'ladi.

Kurilgan turar joy uylarini uch kategoriyali bo'lish mumkin.

1-kategoriyaga 2-jaxon urushdan avvalgi kurilgan turar joy uylari (1-2kavatli).

2-kategoriyaga XX-asrning 50-60-yillarida qurilgan turar joy uylari.

3-kategoriyaga zilziladan keyingi (1966-1990) yilda qurilgan turar joy uylar.

Turar joy uylarini kategoriyasi, kavatlar soni va arxitekturaviy-loyixaviy, konstruktiv-texnologii yechimi, fari qilib turadi va bu har bir qurilgan kategoriya uchun xarakterlidir. Shu bilan birga rekonstruksiyalash metodini ishlab chiqishda ishlab chiqarish texnologiyasi omili xam aniqlovchi xisoblanadi.

Rekonstruksiyalash tugrisida qarorni tanlashga avvalo tuman rivojida

rekonstruksiyalanadigan turar joy uyining o'rnini ta'sir ko'rsatadi. Shaxarning qaror topgan qismlarini rekonstruksiyalashni amalga oshirish jarayonida u yoki bu turar joy binosini rekonstruksiyalash masalasida fikrlarni doimiy qayta baxolash yuz beradi.

Me'moriy rejayviy rekonstruksiyalash variantlari;

1-turar joy binosiyang xajmini va kompozitsiyasini uzgartirmay saqlab qolish va ichki loyixaviy yechimlarni o'zgartirish. Bu xolda loyixaviy yechim ish talab darajasida maqsadli o'zgartirish yoki turar joy binosini funksional sifatini almashtirish mumkin bo'ladi (Masalan, turar joy uyining birinchya qavatini savdo xizmat ko'rsatish obyektlariga).

2-rekonstruksiyalashning shakllaridan biri sifatida turar joy korpuslarini kengaytirish va ustiga qurish, eski va ancha kech qurilgan turar joy binolar uchun xos, ular qurilish zichligini oshirishga turar joy funksiyalarini saqlagan xolda va qisman qayta ixtisoslanilgan holda shakllantirishga imkon beradi. Turar joy binosining yoniga qurish va ustiga qurish natijasida o'zgartirish daxa qurilishning umumiy kompozitsiyasi yoki uni qayta tuzish istikbollari bilan qo'shib olib borilishi kerak bo'ladi.

3-rekonstruksiyalash ishlari darajasi turar joy binosining texnik xolat va ishonchligini baxolash asosida umumiy elementlari dastlabki jismoniy qurilishning o'zgarish darajasi bilan belgilangan, Rekonstruksiyalash qarorni nazarda tutadigan. Bunda ma'naviy eskirish omillarini bartaraf etishga, binolarning ekspluatatsiyon tavsiflarini oshirishga va moslashuvchan rejalashtirish sharoitlarini yaratishga, poydevorlarni kuchaytirilishdan tortib to quvvatni oshirish va yer osti fazosidan oqilona foydalanishgacha ahamiyat beriladi.

Rekonstruksiyalash jarayonlari engasosiy konstruktiv-texnologik majmuaxisoblanib, uuz ichiga sikik shaxar qurilishiga sharoitida yashlarni amalga oshirishni ta'minlovchi ilg'or texnologiyalar bilan birgalikda eng oqilona yechim xisoblanadi.

Eski turar joy fondini rekonstruksiyalashda fasadlar arxitekturasi shakllantirishdan aloxida o'rin ajratiladi. Me'moriy va tarixiy qiymatga ega barcha binolar fasadlari va ular elementlarining mavjud kompozitsiyalarini saqlagan xolda xal etilishikerak. Turar joy binolari ustiga qurish va bunda rekonstruksionayotgan uyning kompozitsiyasiga muvofiq fasad detallaridan foydalanish xisobiga arxitektura usuli birligining saqlanishini ta'minlashi kerak bo'ladi.

O'zbekistonning boy tarixiy me'moriy-madaniy merosi va shaharlariga dunyoviy qiziqishning oshib borayotgan bir davrida bunday shaharsozlik xatoliklarining bartaraf etilishi zarur.

Muammoni yechishning eng ishonchli yo'nalishlaridan biri-bu ushbu tarixiy shaharlar markazlari atrofidagi zamonaviy, tarixiy muhit talablariga javob bermaydigan imoratlar o'rniga an'anaviy turarjoylar arxitekturasi va tarixiy shaharlar muhitiga mos keluvchi yangi turarjoylarni tiklash va joylashtirishdir. (2-rasmga qarang)

1-rasm (O'rta asrlarda Samarqanddagi turarjoy binolari)

2-rasm (Mustaqillik yillarida Mir Sayyid turarjoy binolari) Baraka ko'chasida qurilgan turar joy binosi)

Xo'sh, bunday turarjoylarni tiklash loyihalarini yaratish va ularni tarixiy shaharlar markazlari arxitekturasi va muhitiga moslashtirish bo'yicha Respublikamizda biron-bir ilmiy, ijodiy yoki amaliy ishlar bajarilganmi? Bunday ishlar

X.Sh. Po'latov va A.S. Uralovlarning "Arxitektura yodgorliklarini ta'mirlash va qayta qurish" (Toshkent, 2002) kitobida gap faqat me'moriy yodgorliklarni ta'mirlash, qayta tiklash va saqlab qolish, ularni zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirish usullari haqida boradi.

Yuqoridagi tahlildan ko'rinib turibdiki, tarixiy shaharlar markazlaridagi an'anaviy turarjoylarni o'rganish, ularning tarixiy markazlari muhitiga mos zamonaviy loyihalarini yaratish, ularni ilmiy asoslash bo'yicha jiddiy ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan. Ular alohida maqola va mulohazalar ko'rinishidadir.

Xorijiy mamlakatlar tajribalari

Oxirgi yillarda chet el va Yevropa davlatlarida tarixiy merosdan foydalanish bo'yicha katta tajriba to'plandi. Bu tajribaga nihoyatda turlicha sharoitlarda ega bo'lindi: Moskva, Sankt-Peterburg, Praga, Sofiya, Budapesht, Buxarestni qayta tiklashda; urush davrida kuchli vayronagarchilikka uchragan Varshava, Pskov shaharlarini tiklash va qurishda; Suzdal, Rostov, Neseber, Tirnovo, Torun kabi shahar-qo'riqxonalarini barpo qilishda ulkan tajribalar orttirilgan. Bu jihatdan, me'moriy merosdan foydalanishga kompleks hududiy-fazoviy yondoshilgan Moskva, Kiyev, Chernigov, Zagorsk, Suzdal, Kamenes-Podolskiy, Tallin, Vilnyus, Mxeta va boshqa shaharlarning qayta tiklanishi bunga misol bo'la oladi. Yirik ishlardan biri - «Oltin xalqa» majmuasi (bosh me'mor M.A. Orlov va prof. Yu.V.Raninskiy), unda tarixiy-me'moriy merosdan foydalanish muammosini rivojlantirish, shaharlarning bir butunlikda tarixiy muhitlarini saqlash, muhofaza xududlarini aniqlash va kompozision yaxlitlikni saqlash ko'zda tutilgan, tarixiy xududlar alohida qo'riqxonalariga ajratilgan va sayyohlik, madaniy-maishiy maqsadlarda faol foydalanilmoqda. Suzdal tarixiy-me'moriy yodgorliklar majmuasini saqlash asosiy prinsipi shahar muhiti rivojining morfologik (shakliy) ko'rinishini ifodalovchi, shahar va binolarning yuzaga kelgan kompozitsiyaviy tuzilishini asrashdan iboratdir.

Restoran, kafe va savdo korxonalarini ilgarigi savdo rastalariga joylashtirilgan ("Staraya" ko'chasi va Rizopolojenskiy monastirida). Sayyohlik markazining asosiy ma'naviy-ma'rifiy markazi hisoblangan muzey ekspozitsiyasi obyekti shahar hududida joylashtirilgan. Muhim

ekspozitsiyalar kreml va unga tutash bo'lgan me'moriy yodgorliklarga joylashtirilgan, ekspozitsiyaning bir qismi ochiq osmon ostidagi muzeyda namoyish etilmoqda.

Foydalanishga moslashtirish, yodgorlik-binolarni muzeylashtirish shahar bosh rekonstruksiya loyihasiga kiritilgan shaharsozlik g'oyalarining tabiiy rivoji, binolarni tiklash rejasining aniq ifodasidir. Bu rejani amalga oshirish shahar tarixiy qismi va zamonaviy qurilishlar tuzilishini sinchiklab o'rganishga asoslanadi. Suzdal shahri strukturasi tahlilining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- Suzdal tarixiy yadrosi tarixiy-badiiy va me'moriy majmuasining aniq tabiiy sharoitlarda shakllanish qonuniyatini aniqlash;
- markaz majmuasidagi har bir bino va inshoot vazifasi va ahamiyatini aniqlash; ko'cha va tor ko'chalarni yaxlit birlikka bog'lovchi dominantlarni, ularning o'qini, qurilishning tarixiy chegarasini, gorizont chizig'ini (inshootlar va relyef bilan yuzaga kelgan aniq siluetini) aniqlash;
- binolarni qurish yoki qayta tiklash vaqtida uyga egalik va uy egasining ijtimoiy xarakteristikasini, uy egaligi o'lchamlari va uning chegaralarini o'rganish;
- xo'jalik va texnik qurilishlar xarakteri; ta'mirlash yoki qayta tiklashning zarurligini aniqlash uchun uy egaligini bahosi;
- eski inshootni yangi vazifaga qisman moslashtirish, shuningdek yangi qurilish qiyofasi va ishlab chiqilgan markaz rejaviy tuzilishga mumkin bo'ladigan aralashishlar va imkoniyatlar me'yorini aniqlash.

Suzdal rekonstruksiya loyihasining asosiy g'oyasi alohida yodgorliklar va me'moriy majmualarni imkon qadar saqlab qolish, tarixiy shahar muhiti va bu qadimiy rus shahrining o'ziga xos koloriti, landshaftini saqlash, me'moriy yodgorlik binolaridan muzey madaniy-ma'rifiy va sayyohlik maqsadlari uchun foydalangan holda eski qurilishlarni saqlab qolishdan iborat.

Tarixiy-me'moriy merosdan foydalanish muammosi maxsus bilimni talab etadigan ko'p sohalardan iborat bo'lgan yodgorlik fazoviy muhitini tashkil qilishdan boshlanadi:

- transport kommunikasiyalarini tashkil qilish (ma'lumki, zamonaviy transport vibrasiya tufayli yodgorliklarga zararli ta'sir ko'rsatadi);
- yodgorliklar hududini ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish;
- zamonaviy qurilishni me'morchilik yodgorliklari bilan «tutashtirish» muammosi, uning foni;

Bu masalalarning keyingi rivoji butun shahar fazoviy muhiti yechimini, tarixiy rayonlar, shahar me'morchiligi kompozitsion yaxlitligini saqlab qolishni, uning ta'sirchan atmosferasini saqlashni qamrab oladi. Axir me'morchilik yodgorliklari - bu, o'zida jonsiz inshootlar emas, ular shaharning ma'lum koloritini, kayfiyat va xarakterini yaratgan holda o'zining alohida hayoti bilan yashaydi.

Merosning hayotni keng fazolarda tashkil qilish sistemasi bilan bevosita aloqasidan tarixiy shaharlar rekonstruksiya loyihasiga, so'ngra me'moriy majmualar va alohida yodgorliklarga o'tish - umumiydan juz'iyga o'tish - me'moriy merosni zamonaviy hayotiy muhitga uzviy kiritishni ta'minlashi mumkin. Yangi ijtimoiy vazifa, uning shahar strukturasiidagi zaruriyati va muhimligi obyektga mashhurlik olib kelishga va uning ijtimoiy ahamiyatini ko'tarishga qodir. Dastlab shahar muhiti tadbiiq etilgan: hududning aniq egalik qiluvchiga taalluqliligi, turar joy fondining aholi zichligi, jamoat binolari, ularning mustahkamligi, yaroqliligi va sanitar holati

belgilandi.

Ma'lumotlar maxsus kartogrammalarga tushirildi. So'ng interyer va fasadlarning holati, stil xususiyati, binolar klassifikatsiyasi va xronologiyasi tadqiq qilindi. Shuningdek shahar muhitini buzuvchi inshootlar aniqlandi. Shahar strukturasi va shakli, landshafti o'rganildi, qayta tiklashning alohida zonalarini ajratildi. Chet el davlatlarida o'tkazilgan qator ishlarni taqqoslash shuni ko'rsatadiki, dastlabki tadqiqotlar hajmi qanchalik katta bo'lsa, shunchalik ular puxta amalga oshirilgan, ayniqsa loyihaviy takliflar asoslangan va samarali bo'lgan. Bunday tadqiqotlarni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas, sxemashtirish yoki ular hajmini asossiz qisqartirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Me'moriy yodgorliklar regeneratsiyasining chet el tajribasiga murojaat qilib shuni ta'kidlash mumkinki, binolardan muzey maqsadidan tashqari kutubxonalar, o'quv yoki konsert zallari, mehmonxonalar, turistik majmualar, turar joylar, kafe va restoranlar uchun foydalanadilar. Yevropa me'moriy yodgorliklarining aksari qismi qanchalik madaniy-oqartuv maqsadlarda foydalanilsa, turizm va dam olish uchun ham shunchalik foydalaniladi. Bunday obyektlarning yuksak estetik qiymati ko'plab turistlar uchun, ularni yanada jozibador qilib ko'rsatadi, shunday ekan ular yanada daromadli bo'ladi. Ma'lumki Yevropada kafening ommabopligi karvon-saroylar rivojiga ta'sir eta boshladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uralov.A.S. Гражданское зодчество средневековой Центральной Азии.–Т.,2021
2. A.S.Uralov, Elina Mohd Husini. Harmonization, decoration of architectural forms and light. -Malaysia, 2021.
3. Toshtemirov R.T., Toriniyazov M.U. Obyemno–prostranstvennaya organizatsiya i uchet mestnix prirodno–klimaticheskix usloviya v narodnom jilishye. V sb. mat. Respublikanskoy nauch. konferensii SamGASI, 2010.
4. Toshtemirov R.T., Aymatov A.A. An'anaviy xalq o'yinlarida tadbirkorlik, ishlab chiqarish tizimi va kelajakdagi istiqbollari. "Samarqand shahri arxitekturasi, zamonaviy shaharsozlik va shahar qurilish muammolari" mavzusidagi Respublika ilmiy amaliy konf. materiallari–Samarqand, 2011.
5. Isakova M. O'zbekiston shaharlari turarjoy qurilishining me'moriy–badiiy qiyofasi. konf. materiallari–Samarqand, 2011.
6. Salimov A.M. Magistrlik dissertatsiyasini yozish bo'yicha uslubiy qo'llanma.–Т., 2003.